

В.В. Любимов

КВАРЦЕВАЯ ЦИФРОВАЯ МАГНИТОВАРИАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Аннотация

Представлены результаты работ по созданной в ИЗМИРАН новой конструкции кварцевой цифровой магнитовариационной станции (ЦМВС). Созданная в процессе работ конструкция блока электроники (БЭ) имеет возможность применения различных аналоговых фотоэлектрических преобразователей, - в том числе созданных ранее. Варианты построения схемы ЭБ для ЦМВС используют современные технические и технологические решения, связанные преобразованием аналогового сигнала от датчиков в цифру, с регистрацией и передачей измеренных накопленных данных различными способами. ЦМВС обеспечивает проведение геомагнитных работ в различных условиях, - как в обсерваториях и стационарных пунктах наблюдений, так и для работы в полевой экспедиции.

Ключевые слова: магнитное поле, магнитные измерения, компонентные измерения, кварцевый датчик, магнитовариационная станция, фотоэлектрический преобразователь.

Введение

В результате проведённых сотрудниками ИЗМИРАН опытных работ создана новая универсальная конструкция блока электроники (БЭ), которая стала основой разработанных современных цифровых магнитовариационных станций (ЦМВС) на основе кварцевых магнитных датчиков (КМД) [1-8].

Была разработана новая концепция построения БЭ для ЦМВС, которая вызвана необходимостью использования ЦМВС не только в условиях магнитных обсерваторий (МО), но и в условиях необслуживаемых (НО) или редко обслуживаемых (РО) пунктов наблюдений. Прибор (ЦМВС) должен работать в автономном автоматическом режиме в НО и РО пунктах наблюдений в условиях больших изменений температуры окружающей среды $\pm 40^{\circ}\text{C}$. При этом функциональная схема БЭ должна обеспечивать возможность работы с КМД различных конструкций (в том числе ранее созданных), которые имеют различные схемы построения фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) аналогового типа, а также обеспечивать хранение, накопление и передачу измеренных данных в

цифровой и аналоговой форме в регистрирующее устройство различными способами, реализующими новые современные технологии передачи данных.

Функциональная схема ЦМВС

Функциональная схема ЦМВС представлена на рис.1 и состоит из двух основных узлов: блока датчиков (БД) и БЭ.

Рис.1. Функциональная схема кварцевой ЦМВС.

БД включает в себя три КМД, которые предназначены для измерения 3-х составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли, - D, H и Z. На рис.1 и рис.2 показаны схема и конструкция отдельных элементов КМД и ФЭП и фрагмент подвески магниточувствительного элемента (МЧЭ) на кварцевой нити (КН).

Блок КМД включает в себя кварцевую рамку (КР), на которой при помощи КН закреплены МЧЭ и зеркальный отражатель (ЗО), а также установленные в непосредственной близости от МЧЭ катушки начальной установки (ОНУ), обратной связи (ООС) и калибровки (ОК) [1-4]. Строго напротив ЗО расположен ФЭП, который вынесен на расстояние 5...6 см от ЗО и выполнен на основе двух фотодиодов типа BPW 34S-Z (или фотодиодной матрицы) и SMD светодиода типа KA-3528 PBC (светодиоды могут быть применены любого цвета). ЗО (размером 2x4 мм) закреплен на КН и располагается соосно центру ФЭП. В предлагаемой схеме ЗО находится на расстоянии в 10 мм от МЧЭ.

Рис.2. Фото отдельных блоков и узлов конструкции ЦМВС.

Каждый блок КМД размещен в герметичном металлическом немагнитном корпусе (см. рис.2), который крепится при помощи кольцевой гайки (на рисунке не показана) на общей платформе с тремя юстировочными ножками-винтами для нивелировки МЧЭ в пространстве (в горизонтальной плоскости). Для подключения к БЭ на торце каждого из блоков КМД (блока ФЭП) имеется экранированный кабель типа Non UL2464 9С длиной 2...3 м, который оканчивается 10-контактным разъемом типа РС10.

БЭ предназначен для управления работой всего прибора и включает в свой состав следующие традиционные [1-8] и новые функциональные узлы и блоки (см. рис.1):

- усилитель (УС) аналогового сигнала три одинаковых измерительных канала (ИК), - УС1...УС3, включающий в свой состав отдельные функциональные узлы и блоки: МДМ-усилителя (МДМ), усилителя постоянного тока (УПТ) и интегратора (ИНТ);

- трехканальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП);

- микроконтроллер (МК) с отдельным подключенным каналом для измерения температуры окружающей среды - датчиком температуры (ДТ) типа LM35D, который может быть выносным за пределы БЭ для контроля температуры КМД (устанавливается вблизи датчика Z);

- блок управления (БУ);

- последовательный интерфейс RS232 для передачи данных и управления от персонального компьютера (ПК);

- блок накопителя данных (НД), включающий в свой состав отдельные функциональные узлы: модуль bluetooth (BT), модуль GSM, модуль GPS, внешний накопитель данных (ФН), внутренний накопитель данных (ВН);

- блок питания (БП) с источником питания (ИП) для схемы ФЭП и электронных схем БЭ.

Конструктивно БЭ (см. рис.2), в отличие от всех ранее созданных ЦМВС, включает в себя (в одном корпусе) трехканальный усилитель (плата), схему управления режимами и калибровкой ИК (пульт управления), схемы АЦП и МК с ДТ (плата) и БП (плата).

Усилитель БЭ совместно с КМД представляет собой магнито-измерительный преобразователь (МИП), осуществляющий преобразование магнитного поля (МП), зафиксированное ИК (см. рис.2) в аналоговое напряжение измерительного канала или (при помощи АЦП), - в цифровой код. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе лежит в пределах 0 ± 5 В.

С помощью программного обеспечения (ПО) и схемы МК осуществляется автоматическая регулировка крутизны преобразования ИК «поле/напряжение» и устанавливается ширина динамического диапазона каждого ИК при помощи корректирующих коэффициентов преобразования (устанавливаемых при помощи ПО на ПК). Поэтому все ИК в БЭ являются взаимозаменяемыми. При этом максимальная разрешающая способность каждого ИК (с учетом возможностей применяемого АЦП, созданного на основе микросхемы AD7734) выше, чем у всех известных конструкций ЦМВС [8] и достигает значения 0,001 нТл.

Линейность характеристики преобразователя «поле/напряжение», параметры АЦП и катушки ООС в КМД обеспечивают возможность устанавливать ширину динамического диапазона ИК в БЭ до 5...6 мкТл с максимально предельной разрешающей способностью ИК, а также позволяют увеличить динамический диапазон каждого ИК до 10 мкТл с разрешением не хуже 0,1 нТл.

Схема и конструкция трехканального усилительного тракта (УС1...УС3) построены таким образом, чтобы в процессе настройки каждого ИК была возможность изменения направления тока в катушках ООС и при калибровке КМД (катушка ОК) с помощью переключателей-джамперов, установленных на плате УС. Это позволяет обеспечить как универсальность и взаимозаменяемость ИК, так и возможность работы БЭ с любым из созданных ранее разработок КМД и ФЭП.

Измеренная информация в цифровой форме из БЭ с помощью схемы МК передается по последовательному каналу связи RS232 в ПК. По этому же каналу связи в ЦМВС осуществляются (при помощи ПК и схемы БУ) процесс управления и проведения подготовительных и установочных работ КМД и их калибровки.

Установленный и используемый в корпусе БЭ (или вне его) датчик температуры (ДТ), - позволяет контролировать и регистрировать температуру окружающей среды с точностью $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.

Максимальный цикл оцифровки АЦП аналоговых данных по всем ИК в новой разработке ЦМВС увеличен и составляет 100 изм/с, при этом осреднённые значения регистрируются и накапливаются во встроенную внутреннюю (ВН) память (до 8 Мб) или внешнюю (ФН) память (2...4 Гб) с циклом 1 изм/с. Штатный режим работы ЦМВС предусматривает регистрацию вариаций составляющих ВМИ поля Земли с точностью 0,1 нТл в измерительном диапазоне $0 \dots \pm 6$ мкТл, при этом 24-разрядный АЦП позволяет реализовать разрешающую способность станции до 1...10 пТл в условиях с малым уровнем техногенных шумов и помех.

Управление всеми режимами работы и калибровкой КМД станции, а также передача данных, - осуществляется дистанционно автоматически при помощи МК, а также и каналов GPRS или ВТ, расположенных на плате НД. Для синхронизации ЦМВС с мировым временем и для её позиционирования в пространстве используется встроенный приёмник GPS, основная схема которого расположена на плате НД (см. фото на рис.2). Для этого БЭ оборудован специальными выносными антеннами А1...А3.

Блок НД представляет собой одноплатное устройство (см. рис.2), предназначен для сбора, хранения и передачи данных в автоматическом режиме с возможностью дистанционного управления и включает в себя следующие функциональные узлы:

- два трёхпроводных последовательных порта с уровнями сигналов, соответствующими RS232;
- модуль bluetooth ВТ (опции дальности передачи данных: модуль 2 класса – до 30 м, модуль 1 класса – до 100...200 м, модуль 1 класса с выносной антенной – до 300...400 м);
- модуль GSM со встроенным слотом для установки сменной sim-карты;
- модуль GPS, оснащённый по выходу временным стробом;
- модуль накопителя на «флэшке» (ФН) объёмом до 4 Гб;
- часы реального времени с энергонезависимым питанием;
- буферная энергонезависимая память (ВН) объёмом 8 Мб.

Все схемы платы НД разработаны с предельными требованиями по энергосбережению и с применением 3-вольтовой элементной базы. Максимальное

потребление платы НД (в режиме передачи данных) составляет не более 150 мА, а потребление в режиме сбора и хранения данных составляет не более 20 мА.

Питание БЭ и всего прибора осуществляется от источника постоянного тока (ИПТ) напряжением 9...15 В. Предусмотрена возможность питания БЭ и от сети переменного тока напряжением 220 В и с частотой 50 Гц при помощи стандартного сетевого адаптера (СА). При этом потребляемая мощность составляет не более 2,7...3 ВА. Общее (максимальное) потребление БЭ при использовании пассивных датчиков в режиме дистанционного управления работой и передачи данных составляет не более 230 мА.

Отличие схемы построения БЭ состоит в том, что он имеет возможность питания от трёх альтернативных источников, - СА, аккумуляторной (АБ) или солнечной (СБ) батареи, при этом напряжение ИПТ может находиться в пределах от 7 до 40 В.

На боковой панели БЭ (см. рис.2) расположены органы управления для осуществления контроля и управлением работой прибора. На торцевых панелях БЭ установлены органы управления (переключатели) и разъемы, предназначенные для подключения к БД и к ПК при помощи соединительных кабелей, а также съемные антенны (А1...А3), служащие для управления режимами ЦМВС при ее установке, калибровке и для обмена данными. БЭ выполнен в герметичном немагнитном влагозащитном корпусе (класс защиты IP65) размером 240 x 165 x 86 мм, а масса блока не превышает 1,3...1,4 кг.

Заключение

Построенная на основе КМД и БЭ ЦМВС имеет возможность одновременной реализации двух вариантов преобразования, а именно, - «поле/напряжение» и «поле/цифровой код». При этом обеспечивается достаточно простое получение информации при помощи подключаемого ПК. Новый вариант построения ЦМВС имеет следующие отличительные особенности от всех ранее созданных аналогичных конструкций [1-8]:

- высокая стабильность работы во времени;
- стабильность работы при изменении температуры окружающей среды в широких пределах;
- низкий уровень собственных шумов ИК, амплитуда которых не более 3...5 пТл;
- малое потребление энергии, что позволяет в качестве источника питания ЦМВС использовать от АБ или СБ.

Конструкция созданного ЭБ является основным элементом для разработки и построения других вариантов современных кварцевых ЦМВС. Созданные на его основе

МИП имеют возможность применения различных конструкций аналоговых ФЭП, - в том числе созданных ранее [8], а также взаимозаменяемость ИК.

Варианты построения схемы ЭБ и ЦМВС на его основе используют современные технические и технологические решения, связанные с преобразованием аналогового сигнала от датчиков в цифру, с регистрацией и передачей измеренных накопленных данных различными способами с использованием современных технологий.

Созданная ЦМВС предназначена для проведения геомагнитных работ в различных условиях, - как в обсерваториях и стационарных пунктах наблюдений, так и для работы на НО и РО пунктах наблюдений и в полевых условиях.

Литература

1. Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция «КВАРЦ-4» // Датчики и Системы / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2006. №1. С.45-48.
2. Белов Б. А., Бурцев Ю. А., Кириаков В. Х., Любимов В. В. Цифровые кварцевые магнитные вариационные станции // Датчики и Системы / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2006. №5 С.37-40.
3. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория // Приборы. М., 2009. №12. С.10-13.
4. Любимов В.В. Станция трёхкомпонентная магнитовариационная // Приборы. М., 2016. №12. С.1-4.
5. Любимов В.В. Универсальная цифровая магнитовариационная станция на базе кварцевых магнитных датчиков для работы в широком диапазоне полей // Приднепровский научный вестник. Днепропетровск: «Наука и образование», 2016. Т. 9. С.95-105.
6. Любимов В.В. Новые приборы для геомагнитных исследований: магнитовариационная станция // Nauka I studia /Fizyka. Przemysl. 2016. NR 24-6 (160). S.28-33.
7. Любимов В.В. Магнитоизмерительный преобразователь для цифровых вариационных станций // Приборы. М., 2019. №8. С.11-16.
8. Любимов В.В. Кварцевые датчики магнитного поля, магнитовариационные станции и приборы на их основе (Библиография) // Евразийское научное объединение. М., 2020 №5 (63). С.130-144.

QUARTZ DIGITAL MAGNETIC VARIATION STATION: NEW SOLUTIONS

Abstract

The results of the work on the new design of the quartz digital magnetic variation station (QMVS) created at IZMIRAN are presented. The design of the electronics unit (EU) created in the course of work has the possibility of using various analog photoelectric converters, including those created earlier. Variants of the EU construction circuit for QMVS use modern technical and technological solutions related to the conversion of the analog signal from the sensors into digital, with the registration and transmission of the measured accumulated data in various ways. QMVS provides geomagnetic work in various conditions - both in observatories and stationary observation points, and for work in a field expedition.

Keywords: magnetic field, magnetic measurements, component measurements, quartz sensor, magnetic variation station, photoelectric converter.

Любимов Владимир Валерьевич

Старший научный сотрудник

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН)

Lyubimov Vladimir Valerievich

senior researcher

IZMIRAN

Контактный телефон: 8-916-1750018

E-mail: lvv_store@mail.ru

Почтовый адрес: 108840, г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе 4, ИЗМИРАН